

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Qobilova Madina Ali qizi

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

KO'RISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALAR UCHUN IXTISOSLASHTIRILGAN MAXSUS TA'LIM MUASSASALARIDA OLIB BORILADIGAN

TARBIYAVIY ISHLAR MAZMUNINING DOLZARBLIGI :MUAMMO VA YECHIMLAR

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL